

ON` HA`M SHEP QOLDA SEBETKE TOP TASLAW QA`BILETIN
RAWAJLANDIRIW USILLARI

Reymbaeva Sevara Artiqbaevna

QMU Dene ma`deniyati` teoryasi ha`m metodikasi kafedrası 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532846>

Annotatsiya. *Sebetke top taslaw – basketboldin` ahmiyetli elementi. Oyindi utiw ushin aniq top taslawlarga iye bolıwı kerek. Oyinın ozgermeli sharayati ham har qanday qolaylı jaǵdaydı hujim etiw ushin paydalanıw, top taslawdın har qıylı turlerin iyelep alıw kerekligin anıqlap beredi, bunda albette har bir oyınshının individual ozgeshelikleri esapqa alınadı.*

Tayanish so`zler: *Bir qollap tomennen top taslaw, eki qollap tomennen top taslaw jaǵdaylarına uqsas sharayatlarda qollanladı. Oraylıq oyınshılar bul usıldı burılıw ham qarsilas shiti qasında guresiwde fint penen birgelikte qollanadı.*

Zamanagoy basketbol oyınında, oyınshılar hujimdi bir qol menen top taslaw arqalı juwmaqlaydı. Bunda tayanish jaǵdayda, sekirip ham harekettegi top taslawlardan paydalanladı.

Sebetin qashılıǵına qaray, koplegen qanigelер qısqa (3,5m ge shekem), orta (3,5-5,5m) ham uzaq aralıqlardan (6,5m den kop) top taslaw turlerin ajıratıp korsetedi.

Shitke qatnasına qaray oyınshının jaylasıwın esapqa ala otırıp, top taslawdın, minaday turlerin korsetiwge boladı: shitin tuwrı aldınan, shitke muyeshten ham shitke parallel. Top taslaw shitke tiygizip ham tiygizbey orınlanıwı da mumkin. Qabil etilgen tayarlıq, tiykarǵı, juwmaqlawshı fazalardan basqa top taslawdın aldınǵı fazasında ajıratıw talapqa muwapıq. Bul faza onnan aldınǵı oyın hareketinen son baslanıp oyınshının hareketlenip standart hareketti orınlaytuǵın ornına shekem yaǵnıy, tayarlıq fazasının baslanıwına shekem dawam etedi. Bul dawırde bolajaq harekette, ishki intensiv tayarlıq juz beredi, bul, oz, qarsilas ham sherikler mumkinshiliklerin bahalaw, hareketin texnikalıq ham taktikalıq mazmunının variantları talqılanıwın anlatadı. Sportshı tayarlıq fazası aldınan anıqlanatugin, hareket etiwdin bir jane bir neshe variantın qabil etedi, oz komandası ushin ham jeke ozinin ornının kelesi epizodlarda qanday bolatuǵınlıǵın anıqlaw ushin sharayattın keyingi rawajlanıwı boljanadı. Tayarlıq fazası da quramalı boladı. Onda wazıpanın taktikalıq sheshimin juwmaqlaw ham haqıyqıy niyettin jasırılıwı menen bir qatarda, sportshı psixikalıq kush salıwları tayarlıq orınlanıwının anıqlıǵına jamleydi. Bulardin ishine maselen pat alıw, sekiriw ham t.b. kiredi. Tiykarǵı fazanın baslı wazıypası qabil etilgen sharayattın texnikalıq ham taktikalıq sheshiliwinen aniq iske asıwın tamiyinlew bolıp esaplanadı. Sonın ushin bul fazada hareket wazıypasın aniq iske asıwǵa oz mumkinshiliklerin jamley alatuǵın sportshılarda ustemlik boladı. Top taslawdı orınlap atırǵan basketbolshılar ushin tayarlıq fazasında top taslawdı tabıslı amelge asırıw ushin sharayatlar jaratıladı. Tiykarǵı yamasa isshe fazada top taslaw hareketi iske asadı.

Iskerliktin ahmiyetli bolimi bul juwmaqlawshı faza, ol, juwmaqlawshı hareketlerdi orınlaw ustinen qadagalawdı, oyın hareketlerini xarakterli ozgesheliklerin yadta saqlawdı, toptı baqlap barıwdı, qarsilas hareketlerin boljay alıwdı oz ishine qamtıydı. Bunday kompleksli wazıpanı iske asırıwdı meńgere alıw joqarı kalasstaǵı oyınshının en ahmiyetli sıpatlamalarınan bolıp esaplanadı. Sonın ushin jas ham tajiriyebeli sportshılardin saykes bagdarlamaların dúziwde usınday uqıplılıqlardin rawajlanıwına tasir etetuǵın qural ham metodlardı kirgiziw kerek.

Sebet astınan top taslawdın bir neshe túri bar. Hár qanday dárejedegei komandalardıń qálegen oyınshısı qarsılıqsız sebet astınan top túsiriwdi biliwi kerek. Biraq, maydannıń bul ornında oyınshı júda az waqıt qarawsız qaladı. Sonlıqtan, qarsılıqtan ótip top taslawğa úyreniw kerek, sonday- aq, oń hám shepten burılıp, tuwrı sebet aldınan ulıwma alganda, qálegen orınnan top taslawdı biliwi kerek. Qánigelerdın aytıwı boyınsha, jaqın aradan top taslawlar shitke tiygizip orınlanıwı kerek. Eger de frontal háreketleniwde, oyınshı bos qalıp qoysa, ol óziniń kúshli qolı tárepke ózin almasıwı hám shetke tiygizip top taslaw talap etiledi.

Sebet astınan top taslawda, hújim etiwshi oyınshı iyteriliwde ámelge asırıp tuwrı joqarıǵa sekiredi. Sekiriwdıń joqarı noqatına jetkenge shekem top qoldan shıqpawı kerek. Ádette, topqa sál ǵana aylanıw beriledi. Top shitke júda jumsaq tiyip sebetke túsiwi kerek.

Basqa qol toptı qorgaw ushın qollanadı. Joqarıǵa kóterilgende top deneden qashıp uslanbaw kerek. Toptı taslawshı qol top artında jaylasqan bolıp, top taslawdı orınlaw bilek, barmaqlar hám shıǵanaqtıń shıqqan háreketi menen iske asırıladı.

Hújim etiwshi, yaǵnıy sebetke háreketi orınlawshı oyınshı qorgawshı tosqınlıǵına ushıraydı hám hújimshi bul waqıtta dárhal toqtap sekiriw menen top taslawdı atqaradı. Bunday top taslawdın shárti sonnan ibarat, hújimshi qorgawshınıń qarsı háreketinen burın top taslawğa úlgeriwi kerek.

Háreketi orınlawda toqtawdın eki variantı qollanılardı. Birinshi variantta toqtaw adım atıw menen orınlanadı, keyninen aldıda turǵan ayaq, tez iyteriliw hám toptı taslaw ushın artta turǵan ayaqqa tartılardı.

Ekinshi variantta da sonday toqtap qalıw orınlanadı, biraq artqa qaray bolǵan háreket bas hám iyin menen, aldıda turǵan ayaqtı artqa tartıpay orınlanadı. Bul usıl, háreket tezligi joqarı bolǵanda, al qorganıw sebetke frontal háreketleniwdi, bet sızıǵı boylap háreketlengende qollanıw usınıs etiledi. Oyınshı qolaylı orıńǵa ótkende yamasa sebet astınan ápiwayı top taslaw múmkin.

Tayarlıq fazasında oyınshı qarsılastan qaptalǵa bir adım atadı, joqarıǵa sekiriw menen top penen bolǵan oń qolın denesinen shıǵarıp joqarıǵa kóteredi. Tuwrı múyeshte shıǵanaqta búgilgen shep qol, qorgawshıdan toptı japqanday háreket isleydi. Oń ayaq dizesi joqarıǵa tartılardı. Top qol basqa jaqınlasqanda eń joqarı noqatta shıǵarılardı. Top sebetke bas ústinen jollanadı.

Tıǵız qawenderlikte, oraylıq oyınshılar eki qolı menen toptı qaptalǵa qorgawshıdan joqarıǵa shıǵaradı, keyninen bir qol menen juwmaqlawshı bólimdi yaǵnıy yarım sheńber usılında toptı taslaydı.

Top taslawshı qol háreketiniń keń amplitudalı top taslawınıń kemshiligi, jerge túsiwde hám tez oyınǵa kirisip ketiwde teń salmaqlıqtı saqlap qalıwdın qıynshılıǵında boladı. Bunnan basqa, artqa qaytqan qorgawshı top taslawğa kesent etiwı múmkin. Soǵan qaramay, bul taslaw usılı qorgawshı ústinen sebetke hújim etiwde eń jaqsı múmkinshiliklerge iye.

Bazı bir oraylıq oyınshılar burılıw hám fintler menen tómenen top taslaw usılın qollanadı. Bul top taslawdı kóbinese, yarım sheńber usılın jaqsı meńgere almaǵan oyınshılar qollanadı, yaǵnıy ózi qol menen yarım krug usılın orınlawda qıynshılıq kóretugin oyınshılar. Biraq, oń qolı múmkinshiliklerine qaramay tómenen top taslawdı jaqsı kóretugin oyınshılar da bar.

Top taslaw kúshli qoldın tez háreketleniwi menen orınlanadı. Oñaqay oyınshı bul top taslaw túrin shep qol menen yarım krug ornına atqarıwı múmkin, al shep qolı oyınshı shepten ońǵa bolǵan hárekette sol principlerdi qollanadı. Úziwshi qoldın alaqańı sebetke qaratılǵan, barmaqlar

ashilgan hám joqariga bagdarlangan, ulken barmaq bet sızıqqa qaratilgan. Iyteriliw top taslawshı qolga qarsı ayaqta orınlanadı. Oyinshı bet sızıqqa qaray shıgarılğan hám krug yaki sebet astnan top taslaw múmkinshiligine iye bolmasa, urıwshı qol shitke qaray tez soziladı, top barmaqlarda, al kórsetiwshı barmaq maydanniń aralıq sızıǵına bagdarlangan. Top bilektiń hám barmaqlardıń tez burılıwı arqalı shıgarıladı. Bul topqa kerekli bolğan aylanıwdı beredi, shittiń tómenǵi bólimine tiyip top sebetke túsiwi.

Top aylanıwı júda kúshli bolmawı kerek. Iyteriliw burılıw menen bir waqıtta orınlanadı. Bul burılıw oyınshınıń sebetke qaray júzi menen túsiwin támiyinleydi.

Kóbinese, hárekette top taslaw toptı aydawdan keyin orınlanadı. Toptı alıp júriw–oyınshıǵa maydan boylap tezlik penen hám qálegen bagdarda háreketleniwge múmkinshilik beretuǵın usıl bolıp esaplanadı. Toptı aydaw qorgawshıdan qashıp ketiwge, sebetke hújim etiwge, qarsı hújimdi shólkemlestiriwge, qarsılas dıqqatın tartıwǵa járdem beredi. Toptı aydaw toptı jumsaq alıp júriw, shıǵanaq buwınındaǵı háreketshen qozǵalıslar esabınan iske asadı. Ayaqlar, teń salmaqlıqtı saqlaw ushın búgiledi. Dene sál aldınǵa iyilip, toptan bos iyin hám qol qarsılastan toptı qorgaydı. Háreketlenip top taslawda (on qol menen) oyınshı toptı aydawdan keyin yamasa sherigi uzatıwınan keyin toptı on ayaǵında qaqshıyadı. Qaqshıwdaǵı adım ulken. Onnan keyingi adım qısqa toqtatıwshı adım boladı. Oyinshı shep ayaǵınan vertikal joqariga iyteriledi. Iyteriliw waqtında top iyin üstinen shıgarılıp, on qol bilegine ótkeriledi. Sekiriwdiń joqarı noqatında, oyınshı toptı qollardıń tuwırlanıwı arqalı taslaydı. Juwmaqlawshı bólimde, bilek jumsaq háreket penen toptı iyterip shıgaradı.

Oyinshı shep yamasa eki ayaǵına túsedı. Oyinshınıń maydan boylap top penen yamasa topsız háreketleniwın aqırǵı maqseti toptı sebetke taslaw. Oyinshılar hám trener tárepine bul jaǵdaydıń túsiniwi shınıǵıwları orınlawda talpınıwshılıq dárejesin asıradı. Oyinshı ózinen tezlik, toqtaw hám burılıwlar, toptı qaqshıw hám uzatıw uqıplıqların jetildirmey turıp hesh qashan snayper bola almaydı. Bul, basketbolshılardıń mudamı tájiriyeleriniń asıp barıwı sebepli de júda áhmiyetli bolıp esaplanadı.

REFERENCES

1. "Dene tárbiyası hám sport haqqında" ǵı Nızam. // Ózbekstannıń jańa nızamları. №23.- T.: Ádalat, 2001. 211-223 - b.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin jetilistiriw is – ilajları haqqın" ǵı 29 -avgust 2004- jıl 3481 - sanlı Pármanı.
3. Ózbekstan Respublikasınıń "Tálim haqqında" ǵı Nızamı (1979, 29- avgust). "Turkiston" gazetası.
4. Ózbekstan Respublikası "Kadrlar tayarlaw milliy bagdarlaması". "Bilim" gazetası, 1998, 1- aprel.
5. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń "Ózbekstanda dene tárbiyası hám sporttı jáne de rawajlandırıw is-ilajları haqqında" ǵı sheshimi, 29- may, 1999- jıl.
6. "Ózbekstan Balalar sportın rawajlandırıw fondı iskerligin shólkemlestiriw haqqında" ǵı ministrler Kabinetiniń 31- oktyabr 2002- jıl 374 - san Qararı.
7. Ayrapetyants L. R, Godik M. A. Sportivnie igrı.-T.: Ibn Sino, 1991-160 c.

8. Basketbol: 100 uprajneniy i sovetov dlya yunıx igrokov: per s angl. Nik Sortel.- M.: AST : Astrel, 2005.- 237 c.
9. Jumaniyazov D.(2024) GREK RIM GURESINDE SHIDAMLILIQ HAM ONI RAWAJLANDIRIW METODLARI .Modern science and Research. 3(6)